

O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA DUAL TA'LIMNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Shukurov Zuxriddin Numon o'g'li

Termiz davlat universiteti Texnologik ta'lim kafedrasida o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17512894>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

dual ta'lim, O'zbekiston ta'lim tizimi, rivojlanish bosqichlari, kasbiy ta'lim, mehnat bozori, o'quv-amaliy hamkorlik, normativ-huquqiy asoslar, kadrlar tayyorlash tizimi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida dual ta'limning rivojlanish bosqichlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Maqolada dual ta'limni rivojlantirishdagi muhim normativ-huquqiy hujjatlar, hukumat qarorlari va xalqaro tashkilotlarning roli tahlil qilingan. Shuningdek, dual ta'limni joriy etishning ijobiy natijalari, amaliyotga yo'naltirilgan o'qitishning samaradorligi va mavjud muammolar ham ko'rib chiqilgan.

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar zamonaviy mehnat bozori talablariga javob beradigan, yuqori malakali, amaliy ko'nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlashga yo'naltirilgan. Shu nuqtai nazardan, dual ta'lim tizimini joriy etish mamlakatimizda ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini mustahkamlashning eng samarali mexanizmlaridan biri sifatida qaralmoqda. Dual ta'lim – bu nazariy bilimlarni ta'lim muassasasida, amaliy tajribani esa ishlab chiqarish korxonalarida o'zlashtirishga asoslangan tizim bo'lib, uning asosiy maqsadi bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirishdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumatining so'nggi qaror va farmonlarida dual ta'limni rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida"gi 163-son qarori, 2025-yil 16-yanvardagi "Oliy ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 14-son qarori, 2023-yil 7-dekabrda "Professional ta'lim muassasalariga yil davomida o'quvchilarni dual ta'lim shaklida o'qishga qabul qilish tizimi joriy etilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qarorlari bilan O'zbekiston ta'lim tizimida dual ta'limning huquqiy asoslari mustahkamlandi.

Bu borada Germaniya, Janubiy Koreya va Xitoy tajribalari asosida yaratilgan model milliy ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich tatbiq etilmoqda. Ayniqsa, kasb-hunar maktablari, texnikumlar hamda oliy ta'lim muassasalarida dual o'qitish shakllarining kengaytirilishi amaliy ta'limning sifatini oshirishda muhim omil bo'lmoqda.

Mazkur maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida dual ta'limning shakllanish va rivojlanish bosqichlari, uning huquqiy-me'yoriy asoslari, xalqaro tajriba bilan uyg'unligi hamda amaliy natijalari tahliliy tarzda ko'rib chiqiladi.

Ushbu tadqiqot nazariy-tahlil tadqiqot hisoblanib, matreal sifatida xorijiy va mahaliy olimlarning ilmiy ishlari ko'rib chiqildi. Shuningdek, ushbu tadqiqot ishida nazariy tahlil, analogiya va umumlashtirish kabi metodlardan foydalanildi.

Adabiyotlar va normativ-huquqiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston ta'lim tizimida dual ta'limning rivojlanish bosqichlari bir necha muhim davrlarni o'z ichiga oladi. Dastlabki bosqich (2018-2020-yillar) tajriba sifatida ayrim kasb-hunar maktablari va texnikumlarda amalga oshirilgan bo'lib, bu davrda dual o'qitishning tashkiliy-uslubiy asoslari shakllantirildi. Ikkinchi bosqich (2021-2025-yillar)da tizimni huquqiy jihatdan mustahkamlash va o'quv rejalari hamda dasturlarini ishlab chiqarish ehtiyojlariga moslashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Shu davrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining va Hukumatining qator qaror va farmonlari qabul qilinib, dual ta'limning me'yoriy asoslari yaratilgan. Uchinchi bosqich (2025-yildan boshlab keyingi yillar davomida) esa tizimni keng joriy etish, xususan, oliy ta'lim muassasalari bilan korxonalar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish davri sifatida tavsiflanadi.

Masalan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 16-yanvardagi "Oliy ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 14-son qarori bilan 2025/2026-o'quv yilidan boshlab quyidagilar belgilangan:

- oliy ta'lim tizimida bosqichma-bosqich dual ta'lim asosida o'qitish yo'lga qo'yilib, "Kasb egasi" dual ta'lim tizimini tashkil etiladi;
- "Kasb egasi" dual ta'lim tizimi birinchi bosqichda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining 3 va 4-kurs talabalari uchun joriy qilinadi;
- talabalarning amaliy mashg'ulotlari korxonalar bilan hamkorlikda o'tkazilib, ushbu jarayon oliy ta'lim tashkiloti hamda amaliyot rahbari tomonidan muvofiqlashtiriladi;
- dual ta'lim asosida talabalarning korxonalarda faoliyat yuritgan davri uchun ish haqining 2 million so'mgacha bo'lgan qismi Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplab beriladi.

Shuningdek, yangi o'quv yili boshlanmasdan quyidagilar amalga oshiriladi:

- Har yili 1-iyunga qadar dual ta'lim shaklida talabalarni qabul qiladigan korxonalar imkoniyatlari o'rganiladi va dual ta'lim tashkil qilinadigan korxonalar ro'yxati e'lon qilinadi.
- Har yili 1-sentabrga qadar dual ta'lim shaklida o'qishga qabul qilingan talabalarning korxonalarga birlashtirilishi bo'yicha korxonalar, talaba va oliy ta'lim tashkiloti o'rtasida shartnoma tuziladi.
- Dual ta'lim tashkil qilingan korxonalarda talabalarga yaratilgan shart-sharoitlar doimiy monitoring qilinadi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, dual ta'limning rivojlanishi ta'lim jarayonini mehnat bozori ehtiyojlariga yaqinlashtirish, talabalarning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash va bitiruvchilarning bandlik darajasini oshirishga sezilarli hissa qo'shmoqda. Shu bilan birga, tizimda ayrim muammolar ham mavjud: ishlab chiqarish korxonalarining hamkorlikdagi mas'uliyati har doim ham yuqori emas, amaliyot jarayonida o'quv dasturlari bilan ishlab chiqarish ehtiyojlari o'rtasida nomutanosibliklar uchramoqda, murabbiylar malakasini oshirish mexanizmlari esa hali to'liq yo'lga qo'yilmagan.

Biroq adabiyotlar tahlili va amaliy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, dual ta'lim tizimining bosqichma-bosqich rivojlanishi O'zbekiston ta'lim tizimida tub sifat o'zgarishlarini yuzaga keltirmoqda. Ushbu tizim nafaqat o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini kuchaytiradi, balki ta'lim muassasalari bilan ishlab chiqarish o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni ham mustahkamlaydi. Natijada, mamlakatda raqobatbardosh, amaliy tajribaga ega yosh mutaxassislarni tayyorlash uchun zarur bo'lgan institutsional asoslar yaratilmoqda.

Xulosa qilib aytganda Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston ta'lim tizimida dual ta'lim modelini joriy etish ta'limni amaliyot bilan uzviy bog'lashga xizmat qiladigan samarali mexanizmdir. Bu tizim o'quvchilarga nazariy bilimni ishlab chiqarish tajribasi bilan uyg'unlashtirish, kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish hamda mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllanish imkonini beradi.

Dual ta'limning rivojlanish bosqichlari shundan dalolat beradiki, dastlabki tajriba loyihalaridan boshlab, bugungi kunda bu tizim respublika miqyosida bosqichma-bosqich kengayib bormoqda. Hukumat qarorlari, normativ-huquqiy asoslar va xalqaro hamkorlik natijasida dual ta'limni rivojlantirish uchun mustahkam tashkiliy va metodik baza yaratilgan. Shu bilan birga, ishlab chiqarish korxonalarining faol ishtirokini kuchaytirish, o'quv dasturlarini zamonaviy texnologiyalar asosida yangilash va o'qituvchilarning malakasini oshirish tizimning barqaror ishlashi uchun muhim omil hisoblanadi.

Dual ta'lim O'zbekiston ta'lim tizimining modernizatsiyasida strategik ahamiyatga ega bo'lib, u kelajakda kasbiy ta'lim sifatini oshirish, yoshlarni mehnat bozoriga tayyorlash va iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga xizmat qiluvchi asosiy yo'nalishlardan biri sifatida shakllanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida" GI O'RQ637-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori, 16.01.2025 yildagi 14- son (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 23.01.2025-y., 09/25/14/0063-son)
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida"gi qarori, 29.03.2021 yildagi 163-son (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.03.2021-y., 09/21/163/0250-son, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 05.04.2022-y., 09/22/153/0266-son; 11.12.2023-y., 09/23/647/0926-son)
4. Razzakova, D. A. (2024). Advantages of organizing dual education in professional educational institutions. Eurasian Journal of Technology and Innovation, 2(7). Innovative Academy Research Support Center. ISSN 2181-2020. Retrieved from <https://www.in-academy.uz>
5. Umurov, Z. L. (2025). Dual ta'lim va ishlab chiqarish uyg'unligi – zamonaviy ta'lim konsepsiyasi. Inter Education & Global Study: Ilmiy-nazariy va metodik jurnal, №3. ISSN 2992-9024 (online).
6. Nodirov, J. M., va Abdulakimov, A. (2024). Professional ta'lim tizimida Germaniya tajribasi asosidagi dual ta'limning ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etish va boshqarishdagi ahamiyati. Ekonomika i Sotsium, №1(116). www.iupr.ru